

МАСЪАЛАИ ХУДОГОҲӢ ВА ХУДТАТБИҚСОЗИИ ШАХСИЯТ АЗ НИГОҲИ НОСИРИ ХУСРАВ

АЗИЗОВА ПАРВИНА УБАЙДУЛЛОЕВНА

омӯзгори кафедраи психологияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Аннотатсия. Дар мақола масъалаи худогоҳӣ ва худтатбиқсозии шахсият дар таълимоти Носири Хусрав баррасӣ мегардад. Муаллиф моҳияти худшиносӣ, худогоҳӣ ва худтатбиқсозиро таҳлил намуда, нақши ақл, ахлоқ ва дониширо дар ташаккули шахсият нишон медиҳад. Таъкид мегардад, ки худогоҳӣ пояи маънавӣ ва худтатбиқсозӣ шакли амалии камолоти инсон мебошад.

Калидвожаҳо: худогоҳӣ, худшиносӣ, худтатбиқсозӣ, шахсият, ақл, маърифат, ахлоқ, Носири Хусрав

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы самосознания и самоосуществления личности в философии Насира Хусрава. Анализируются понятия самопознания, самосознания и их связь с практической реализацией личности. Особое внимание уделено роли разума, знаний и нравственности.

Ключевые слова: самосознание, самопознание, самоосуществление, личность, разум, нравственность, Насир Хусрав

Annotation. The article explores the issues of self-awareness and self-actualization in the philosophy of Nasir Khusraw. It analyzes the relationship between self-knowledge, self-awareness, and personal development. Special attention is given to the role of intellect, knowledge, and morality.

Keywords: self-awareness, self-knowledge, self-actualization, personality, intellect, morality, Nasir Khusraw

Носири Хусрав (1004–1088) яке аз мутафаккирони барҷастаи ҷаҳони форсу-тоҷик аст, ки дар афкори фалсафӣ, ахлоқӣ ва ирфонӣ мавқеи хоса дорад. Яке аз масъалаҳои калидии таълимоти ӯ — масъалаву равандҳои худогоҳӣ ва худтатбиқсозии шахсият мебошад. Ба андешаи ӯ, инсон танҳо бо шинохти «ман»-и худ ва ба амал табдил додани қобилиятҳои ботиниаш метавонад ба камол расад [1, с. 52].

Ба андешаи Носири Хусрав, инсон то замоне ҳамчун мавҷуди комил намешавад, ки натавонад «ҳақиқати худ»-ро бишносад. Худшиносӣ дар таълимоти ӯ маънои фаҳмидани маншаъ ва сарчашмаи инсон, рисолати ӯ дар ҷаҳон, вазифаҳои ахлоқӣ ва маънавии шахсият, ҷойгоҳи инсон дар низоми ҳастӣ мебошад [2, с. 18]. Ӯ таъкид мекунад, ки одамоне аксар вақт худро танҳо дар сатҳи зоҳирӣ мешиносанд, дар ҳоле ки ҳақиқати инсон дар ботин, маънавият ва қобилияти фикрии ӯ нуҳуфтааст.

Ба андешаи ӯ, ҳар инсон вазифадор аст, ки худшинос бошад, зеро:

- аз худшиносӣ масъулият ба вучуд меояд;
- бо худшиносӣ инсон роҳи дурустро интихоб мекунад;
- худшиносӣ инсонро аз ҷаҳолат ва гумроҳӣ нигоҳ медорад.

Носири Хусрав ҷоҳилро мисли касе медонад, ки дар торикӣ роҳ меравад — ҳар лаҳза хатари афтодан дорад.

Худогоҳӣ дар андешаи Носири Хусрав бештар ҷанбаи маънавӣ ва ирфонӣ дорад. Ин огоҳӣ аз қадри инсон, нуру ва масъулият, назорати нафс, мақоми маънавии худ дар назди Худо.

Ба андешаи ӯ, худогоҳӣ «бедории рӯх» аст, яъне инсон аз ҳоби ғафлат бедор шуда, ҳақиқати ҳастиро бо дидаи маънавӣ дарк мекунад [2, с. 27].

Файласуф озодро на дар мол, на дар ҳокимият, балки дар раҳой аз нафс, ҳавас, тарсу ҷаҳолат мебинад. Инсон вақте озод аст, ки ботинан бедор бошад. Худогоҳӣ — ҳамин озодии дарунӣ мебошад.

Носири Хусрав таъкид мекунад, ки худоғоҳӣ як марҳилаи якбора нест. Ин раванди талоши доимӣ барои дониш, мубориза бо нафс, тарбияи ахлоқӣ, амалҳои солеҳ аст.

Худоғоҳӣ ин рушди пайвастаи инсон ба сӯи камол аст.

Носири Хусрав ин ду мафҳумро аз якдигар чудо намекунад:

Худшиносӣ - шинохти ақлонии инсон аз асолати худ.

Худоғоҳӣ - бедории маънавий ва татбиқи он дар зиндагӣ.

Ба таъбири дигар:

Худшиносӣ - мефаҳмӣ ки кистӣ.

Худоғоҳӣ - мефаҳмӣ ки чӣ бояд кунӣ.

Ин ду якҷоя шахсиятро ба камол, маърифат ва масъулияти инсонӣ мерасонанд.

Носири Хусрав ақро нуруи асосии худшиносӣ медонад. Ё менависад, ки инсон бо нури ақл метавонад ҳақиқатро аз ботил чудо кунад ва сарчашмаи ҳастиро бифаҳмад. Аз ин рӯ, худшиносӣ бе рушди ақл имконпазир нест.

Ақл дар назари ӯ нуруи асосии бедории инсон ва роҳи расидан ба ҳақиқат аст. Носири Хусрав мегӯяд: «Ақл шамъест, ки ба роҳи одамӣ равшани дихад» [3, с. 41]. Ин нукта аз он шаҳодат медиҳад, ки худоғоҳӣ дар тафаккури ӯ бе рушди қобилиятҳои фикрӣ ва маърифатӣ имкон надорад.

Дар маркази ҷаҳонбинии ӯ идеяи худоғоҳии инсон меистад ва ақл ҳамчун омили асосии ин раванд мавқеи меҳварӣ дорад. Ба андешаи ӯ, инсон то замоне ба ҳақиқат, адаб, адолат ва камол даст намеёбад, ки нури ақл дар вучудаи бедор ва фаъл набошад.

Ё таъкид мекунад, ки ақл калиди маърифати инсон, воситаи тамиз додани рост аз дурӯғ ва пояи шинохти ҷойгоҳи ҳуди инсон дар олам аст.

Ба андешаи Носири Хусрав, худоғоҳӣ аз худшиносӣ оғоз меёбад. Худшиносӣ бошад бе ақл рӯй намедиҳад. Ақл барои инсон имкон медиҳад, ки:

- аз кучо омадани худро фикран дарк кунад,
- вазифа ва рисолати маънавии худро дар ҷома бифаҳмад,
- нерӯҳои ботинии худро шиносад ва ба кор барад,
- аз хурофот ва гумроҳӣ раҳо шавад.

Аз ин рӯ, инсон бе ақл наметавонад ба худоғоҳии ҳақиқӣ бирасад — зеро худоғоҳӣ танҳо як эҳсос нест, балки як дарки амиқи ақлӣ ва маънавии ҳаёт мебошад.

Худтатбиқсозӣ дар диди Носири Хусрав раванди фаъл ва пайвастаи такмили шахсият аст, ки тавассути дониш, ақл, ахлоқ ва амал сурат мегирад. Ё таъкид мекунад, ки инсон танҳо бо донишандӯзӣ маҳдуд нашуда, бояд илму маърифатро дар зиндагии ҳаррӯза амалӣ созад [2, с. 63].

Ба андешаи ӯ, инсон вақте ба худтатбиқсозии воқеӣ мерасад, ки байни андеша ва амал мувофиқат ба вучуд ояд.

Дар таълимоти Носири Хусрав амал ҷойгоҳи марказӣ дорад. Ё борҳо таъкид мекунад, ки: дониш бе амал арзише надорад; сухан бе кирдор ғайбабахш нест; инсон бо амалҳои солеҳ шахсияти худро месозад.

Худтатбиқсозии шахсият маҳз дар амал, дар муносибат бо дигарон, дар заҳмат, адолат ва ростӣ зоҳир мегардад.

Худтатбиқсозӣ бе тарбияи ахлоқӣ имконнопазир аст, зеро шахсияти комил танҳо бо покии ботин ва рафтори солеҳ ташаккул меёбад.

Ба андешаи Носири Хусрав, ҳар инсон дар зиндагӣ рисолати хос дорад. Дарк кардани ин рисолат ва амалсозии он моҳияти худтатбиқсозӣ мебошад. Инсон бояд бо истифода аз қобилиятҳои худ ба ҷома хизмат кунад, адолатро пойдор намояд ва роҳи маънавию пайғирӣ кунад.

Ҳамин тавр, худтатбиқсозӣ на танҳо равандест шахсӣ, балки дорои аҳамияти иҷтимоӣ низ мебошад [4, с. 95].

Таълимоти Носири Хусрав оид ба худогохию худтатбиқсозии шахсият имрӯз низ барои рушди маънавӣ, тарбияи ахлоқӣ ва ташаккули шахсияти комил аҳамияти бузург дорад. Зеро, худогоҳӣ инсонро бедор мекунад, худтатбиқсозӣ ин бедориро дар амал нишон медиҳад.

Инсон танҳо бо сухан ё дониш не, балки бо амалҳои соlex, заҳмат, ростӣ ва адолат шахсияти худро амалӣ месозад.

Носири Хусрав ин ду мафҳумро ҳамчун як раванд мебинад, на ду марҳилаи ҷудогона. Ин раванд чунин сурат мегирад:

1. Шиноҳти худ (худогоҳӣ);
2. Бедории маънавӣ ва фикрӣ;
3. Интиҳоби роҳи дуруст;
4. Амал ва татбиқи қобилиятҳо (худтатбиқсозӣ);
5. Камолоти шахсият.

Хулоса, худогоҳӣ ва худтатбиқсозӣ дар таълимоти Носири Хусрав ду ҷанбаи ҷудонашавандаи камолоти инсон мебошанд. Худогоҳӣ ҳамчун бедории маънавӣ ва дарки амиқи «ман»-и инсон пояи асосии рушди шахсият аст. Худтатбиқсозӣ бошад, татбиқи амалии ин бедорӣ дар рафтор, ахлоқ ва фаъолияти иҷтимоӣ мебошад. Иттиҳоди ин ду раванд инсонро ба камолоти маънавӣ ва иҷтимоӣ мерасонад.

АДАБИЁТ:

1. Носири Хусрав. Девон. - Душанбе: Ирфон, 1986. - 350 сах.
2. Носири Хусрав. Гушоиш ва раҳоиш. - Душанбе: Адиб, 1990. - 128 сах.
3. Носири Хусрав. Сафарнома. - Техрон: Интишорот, 1983. - 220 сах.
4. Шамсиддинов С. Фалсафаи Носири Хусрав. - Душанбе, 2004. - 180 сах.
5. Рустамов А. Андешаҳои ахлоқии мутафаккирони форс. - Душанбе, 2012. - 240 сах.